

ANALYTICAL ACCOUNTING OF SECURITIZATION: CHALLENGES AND DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЁТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ И РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Егор ЗАХАРОВ

egorik51zahar@gmail.com

Людмила МАСЬКО

ludamasko@mail.ru

Polotsk State University, Belarus

Annotation. *The article examines the international experience of accounting securitization and presentation of information about it in financial statements in order to bring national practices closer. The relevance of the topic is studied and interrelated groups of theoretical and organizational and methodological problems, approaches to accounting in international and domestic practice are identified. Factors affecting the value of assets have been identified. As a result, recommendations are proposed in order to overcome the differences that hinder the adaptation of RAS to IFRS in the field of securitization accounting.*

Key words: *securitization of assets, assets and liabilities of an enterprise, accounting for securitization, accounting standards, initial cost, fair value, amortized cost, the principle of asset valuation, simplified fair value accounting model*

JEL: CZU 658

Введение.

Объективная информация о секьюритизации в финансовой отчетности необходима для оценки стоимости организации, определения ее финансового положения, результатов деятельности и выявления перспектив его устойчивого развития. Раскрытие сведений о наличии в активах и обязательствах организации тех или иных финансовых инструментов будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности предприятия и создаст почву для эффективного управления активами и обязательствами, а также минимизирует финансовые риски.

Актуальность изучения данной темы объясняется необходимостью получения конкурентного преимущества, что требует всё большей открытости и доступности финансовой отчётности. А это, в свою очередь, дальнейшего развития аналитического учёта секьюритизации.

Проблема развития учета секьюритизации в Республике Беларусь является важной и своевременной. Она объясняется отсутствием комплексных теоретико-методологических разработок в данной области учета, а также недостаточно полным существующим нормативным регулированием. Так, на уровне отечественных стандартов бухгалтерского учета регулируется только учет финансовых инструментов, Гражданский кодекс Республики Беларусь и налоговое законодательство не даёт определения термина «секьюритизация активов».

В этой связи очень важно изучение международной методики учета секьюритизации и представления информации о ней в целях приближения к национальной, что позволит модернизировать систему учета и отчетности Республики Беларусь и сделать ее более прозрачной и достоверной для анализа широким кругом заинтересованных пользователей.

Методы исследования. Методами исследования выступают: синтез, анализ, сравнение, логическое обобщение, умозаключение по аналогии, классификация и группировка.

Основная часть. С совершенствованием рынка акций влияние финансовых инструментов, в том числе и секьюритизации на инвестиционную притягательность организации становится бесспорным. Это объясняется тем, что операции секьюритизации предполагают движение (приток или отток) денежных средств, в том числе в будущем. Также эти операции участвуют в механизме констатации и перераспределения прав собственности.

При определении учетной политики реальной сделки секьюритизации выделяются следующие скооперированные серии вопросов теоретического и организационно-методического характера, на которые необходимо найти ответ в стандартах бухгалтерского учёта. Более подробно они изложены на 1 рисунке.

Рис. 1. Предлагаемые вопросы для определения учетной политики реальной сделки секьюритизации

Подходы к бухгалтерскому учёту секьюритизации, используемые в международной и отечественной практике, принципиально различаются.

В ходе исследования были выделены взаимосвязанные группы теоретических и организационно-методических проблем.

В связи с этим, рассмотрим первую группировку проблем. Обычно в финансовой отчетности национальных и зарубежных предприятий применяют первоначальную (историческую) стоимость. Первоначальная стоимость в соответствии с НСБУ № 74 [1] создаётся из тех же фактических затрат, что и первоначальная стоимость финансовых активов согласно МСФО (IFRS) 9 [2]. Однако первоначальная стоимость с течением времени теряет свою актуальность, т. е. чем раньше организация приобрела оцениваемый актив, тем меньше его балансовая стоимость соответствует текущей рыночной стоимости аналогичных активов.

Основным принципом МСФО является принцип оценки по справедливой стоимости. Справедливая стоимость - это сумма, на которую актив может быть обменян, или за которую обязательство может быть погашено, на основании обычной сделки между участниками рынка на дату проведения оценки.

В национальной практике учета оценка по «справедливой» стоимости не стала пока равноправной. Однако, очевидно, что применение принципа справедливой стоимости предоставит возможность сделать бухгалтерскую (финансовую) отчетность более информативной и достоверной. При использовании справедливой стоимости величина активов организации рассматривается как результат оценки текущего состояния организации в настоящий момент времени, что может служить более объективной основой для принятия решений по осуществлению инвестиционных проектов в будущем.

В роли следующей оценки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 может выступить либо амортизированная стоимость, либо справедливая, в зависимости от анализа следующих факторов:

- политики и плана предприятия в отношении управления финансовыми активами;
- свойств договорных денежных потоков по финансовому активу.

Мониторинг по амортизированной стоимости имеет в виду признание надлежащей процентной выручки с применением метода эффективной процентной ставки и списание стоимости активов или групп активов, при наличии объективных признаков обесценения. Финансовый актив должен оцениваться по справедливой стоимости, если он не оценивается по амортизированной стоимости.

В связи с последующим преобразованием системы бухгалтерского учета согласно МСФО предлагается внедрение упрощенной модели оценки по справедливой стоимости в отечественную систему учета. Этапы необходимые для достижения этой цели рассмотрим на рисунке 2.

Рис. 2. Предлагаемые этапы преобразования системы бухгалтерского учёта согласно МСФО

Другая группировка проблем связана с созданием рекомендаций по совершенствованию национальной практики в области учетного отражения секьюритизации путем увеличения синтетических позиций в действующем Плане счетов и их детализации на аналитических счетах.

С целью устранения существующих противоречий, препятствующих сближения НСБУ и МСФО в области учета секьюритизации, рекомендованы следующие предложения по совершенствованию учета:

- ликвидировать разночтения в номенклатуре путем внедрения в оборот и закрепления в соответствующем положении по бухгалтерскому учету определения понятия «секьюритизация»;
- ввести упрощенную модель учета по справедливой стоимости, принимая во внимание специфичность устройства отечественного финансового рынка и национальные традиции ведения бухгалтерского учета, в части оценки объектов бухгалтерского учета, и разработать утилитарную методику определения справедливой стоимости финансовых инструментов;
- адаптировать расчет амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента к отечественной практике;
- принимая во внимание корреляцию категорий «финансовые активы», «финансовые инвестиции» и «финансовые вложения», трансформировать синтетические счета: 06 «Долгосрочные финансовые вложения» в «Долгосрочные финансовые активы» и 58 «Краткосрочные финансовые вложения» в «Краткосрочные финансовые активы», на которых могут быть открыты субсчета второго порядка, отражающие виды инвестиций в долевые, долговые и иные инструменты;
- выделить отдельный синтетический счет 72 «Расчеты по операциям секьюритизации»;
- изменить название счетов 66 и 67 на «Краткосрочные финансовые обязательства» и «Долгосрочные финансовые обязательства»;
- внедрить аналитические счета второго порядка: 91.1.1 «Доходы по финансовым инструментам» и 91.4.1 «Расходы по финансовым инструментам». Также, в рамках данных аналитических счетов информация может быть детализирована по субконто «секьюритизация»;
- на введенных аналитических счетах считаем целесообразным применение субконто «Корректировка справедливой стоимости финансовых инструментов». Данный пункт обоснован потребностью образования финансового результата напрямую от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов.

Третья группировка проблем касается разработки предложений по правилам формирования и представления информации о финансовых инструментах в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МСФО (IFRS) 7 закрепляет очередной базовый принцип: «Предприятие обязано предоставить информацию, которая дает заинтересованным пользователям ее финансовой отчетности возможность дать оценку размеру и характеру рисков, связанных с операциями секьюритизации, которым организация совершает на отчетную дату». Этот принцип обосновывается необходимостью обнародования описательной и количественной информации по рискам, связанным с секьюритизацией, и способам их минимизации.

Раскрытие описательной информации в связи с количественной информацией разрешает получателям финансовой отчетности увязывать согласующиеся раскрываемые сведения и, в результате, формировать общее понимание масштаба и характера рисков, появляющихся при операциях секьюритизации. Для получения настоящего результата

считаем нужным сделать акцент на следующей информации, подлежащей обнародованию, рассмотрим её на рисунке 3.

Рис. 3. Предлагаемый перечень информации, подлежащей обнародованию для оценки размера и характера рисков, связанных с операциями секьюритизации

По решению предприятия в баланс могут быть включены дополнительные статьи, заголовки и промежуточные итоговые суммы с тем, чтобы обеспечить отдельное представление тех статей, характер или размер которых способны повлиять на анализ и понимание финансового положения предприятия.

Так, в I разделе «Долгосрочные активы» статью «Долгосрочные финансовые вложения» считаем обоснованным заменить на «Долгосрочные финансовые активы», а во II разделе «Краткосрочные активы» «Краткосрочные финансовые вложения» - на «Краткосрочные финансовые активы». В пассивной части баланса, в IV раздел «Долгосрочные обязательства» можно добавить статью «Долгосрочные финансовые обязательства», а в V раздел «Краткосрочные обязательства» - «Краткосрочные финансовые обязательства» [3].

Также мы предлагаем к заполнению отдельное приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащее информацию о справедливой стоимости финансовых.

Таблица 1 – Справедливая и балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств

	На 31.12.2021	
	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость
1	2	3
Финансовые активы:		
I. Долгосрочные финансовые активы		
1. Секьюритизированные активы.		
II. Краткосрочные финансовые активы		
2. Займы выданные и дебиторская задолженность;		
3. Инвестиции, имеющиеся для продажи;		
4. Векселя;		

5. Прочие		
III. Забалансовые финансовые активы		
Итого:		
Финансовые обязательства:		
IV. Долгосрочные финансовые обязательства		
1. Обязательства по сделкам секьюритизации;		
2. Долгосрочные кредиты и займы.		
V. Краткосрочные финансовые обязательства		
3. Краткосрочные кредиты и займы;		
4. Обязательства по финансовой аренде;		
5. Торговая и прочая кредиторская задолженность;		
6. Прочие.		
VI. Забалансовые финансовые обязательства		
Итого:		

Примечание: собственная разработка на основании изученной экономической литературы [4].

Вывод.

Проведённое исследование дает возможность говорить о том, что национальная учетная практика нуждается в создании индивидуального положения по бухгалтерскому учету секьюритизации. Трансформация Положения о порядке организации бухгалтерского учёта будет содействовать сближению с международной практикой и повышению уровня достоверности и открытости информации о финансовом положении, более точному определению итогов деятельности организации и перспектив её развития. В свою очередь, разработанные рекомендации способствуют выявлению данных о наличии в активах и обязательствах организации тех или иных финансовых инструментов, в том числе и секьюритизации, что, соответственно, повлечёт за собой повышение инвестиционной привлекательности организации и создаст базу для эффективного управления ресурсами, а также минимизирует финансовые риски.

Библиография

1. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Финансовые инструменты", внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. № 164 [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22.12.2018 № 74 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 30.12.2018, 8/33714 – Дата доступа: 30.08.2021г.
2. Международные Стандарты Финансовой Отчётности «Финансовые источники» - Режим доступа <https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/01/main/IAS16.pdf> Дата доступа: 07.08.2021.
3. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 31.12.2016, 8/31602 – Дата доступа: 30.08.2021г.
4. Захаров Е. И. Развитие аналитического учёта секьюритизации / Е. И. Захаров. // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. – 2021. – № 36 (106). - «Экономические науки» - С. 162-165.